

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

12. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.

13. Akbarovich, A. A. (2025). MAQOLLARNING NUTQIY AKT SHAKLLANISHIDAGI O 'RNI VA PRAGMATIK IMKONIYATLARI. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(6), 537-540.

14. Akbarovich, A. A. (2025). XALQ MAQOLLARI LINGVOKULTURALOGIYANING O 'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 25-28.

15. ERMATOV, I. (2025). EKVONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR XUSUSIDA. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 74-80.

O'ZBEK TILI MORFONOLOGIK TIZIMIDA ALTERNATSIYA HODISALARINING LINGVISTIK TADQIQI

*Mamatkulova Nasiba Maxamadjonovna,
Guliston davlat universiteti
mamatkulova84@internet.ru*

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilining morfonologik sathida sodir bo'ladigan tovush almashishlari (alternatsiyalar) va ularning grammatik mohiyatini yoritishga bag'ishlangan. Shuningdek, kelishik va egalik qo'shimchalari qo'shilishi natijasida yuzaga keladigan morfonologik o'zgarishlar qiyosiy-tahliliy o'rganilgan. Tadqiqot natijalari morfonologik hodisalarning ham fonetik sharoit, ham morfologik vazifa bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Shu bilan birga adabiy til me'yorlari va sheva variantlari o'rtasidagi farqlar, morfonemalarning tizimli tabiatiga oid ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: morfonologiya, alternatsiya, allomorf, geminatsiya, affiksial pleonizm, eliziya, assimilyatsiya, morfonema, leksikalizatsiya.

Abstract. This article is devoted to exploring sound alternations and their grammatical significance within the morphonological level of the Uzbek language. It provides a comparative and analytical study of morphonological changes triggered by the attachment of case and possessive suffixes to word stems. The research findings demonstrate that morphonological phenomena are inextricably linked to both phonetic environments and morphological functions. Furthermore, the article offers scientific conclusions regarding the systematic nature of morphonemes and analyzes the distinctions between literary language standards and dialectal variations.

Keywords. Morphology, alternation, allomorph, gemination, affixal pleonasm, elision, vowel mutation, labialization, phoneme-morpheme interaction, Uzbek linguistics, phonetic harmony, grammatical structure.

Tilshunoslikda morfonologiya tushunchasi morfema va fonema munosabatlarini o'rganuvchi soha sifatida qaraladi. O'zbek tili agglyutinativ til bo'lishiga qaramay, so'z

o‘zagi va qo‘shimchalar tutashgan nuqtada (flektsiyaga moyillik belgisi sifatida) turli morfonologik o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Bu o‘zgarishlar nutq jarayonida talaffuz qulayligiga erishish va til tejamkorligi qonuniyatlariga bo‘ysunadi. Ushbu maqolaning maqsadi — o‘zbek tili morfemalari tarkibidagi alternatsiyalarni tizimli tahlil qilish va ularning nazariy ahamiyatini belgilashdir.

Kelishik qo‘shimchalari o‘zbek tili sintaktik qurilishida muhim o‘rin tutadi. Ularning tarkibidagi tovush o‘zgarishlari asosan allomorfizm hodisasi bilan tushuntiriladi. Adabiy til me‘yorlariga ko‘ra, jo‘nalish kelishigi (-ga) asosning oxirgi tovushiga moslashadi. Masalan, jarangsiz -k undoshi bilan tugagan so‘zlarda geminatsiya (qo‘sh undoshlik) kuzatiladi: terak+ka, bilak+ka. Bunda qo‘shimcha tarkibidagi g tovushi k ga aylanadi. Xuddi shunday holat -q undoshidan keyin ham ro‘y beradi: tayoq+qa, qishloq+qa.

Dialektal jihatdan qaralsa, ayrim shevalarda arxaik -g‘a va unli bilan tugagan asoslarda -a shakllari saqlanib qolgan (uy-g‘a, ko‘nglim-a), bu esa tilning tarixiy fonetik taraqqiyotini ko‘rsatadi. Nutq jarayonida talaffuz qulayligiga intilish natijasida shevalarda jarangsiz undoshdan keyin -da o‘rniga -ta, -dan o‘rniga -tan shakllari qo‘llaniladi (Parkentta, ishtan). Bu holatni oddiy nutqiy variant emas, balki dialektal alternatsiya sifatida baholash lozim, chunki u ma‘lum bir fonetik sharoit (progressiv assimilyatsiya) taqozosidir.

Egalik qo‘shimchalari qo‘shilganda asos va affiks chegarasida bir necha turdagi morfonologik hodisalar kuzatiladi:

Undoshlar almashinuvi: -k va -q bilan tugagan so‘zlarga unli bilan boshlanuvchi egalik affiksi qo‘shilsa, ular mos ravishda jarangli g va g‘ ga o‘tadi (tilak – tilagim, qoshiq – qoshig‘im). Istisno holatlar (masalan, ishtirokim, nokim) asosan o‘zlashma so‘zlarda kuzatiladi.

Affiksial pleonizm va eliziya: III shaxs birlik egalik qo‘shimchasi (-i, -si, -isi) qo‘shilganda so‘z oxiridagi unli tushib qolishi mumkin (singil – singlisi, yarim – yarmisi). Bu jarayon ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarda birinchi bo‘g‘inning ustuvorligi va keyingi bo‘g‘inlarning unga moslashishi (soddalashuv) natijasidir.

O‘zbek tilida so‘z yasash jarayoni ham boy morfonologik hodisalarga ega.

a/o morfonemasi: Bu o‘zbek tili uchun eng xarakterli va qadimiy alternatsiyadir. Fe‘l asosidan ot yasovchi -v yoki -q qo‘shimchalari qo‘shilganda asosdagi lablanmagan a unlisi lablangan o ga almashadi:

sayla- (fe‘l) + -v = saylov (ot)

so‘ra- (fe‘l) + -q = so‘roq (ot)

Bu yerda a \ o almashinuvi nafaqat fonetik o‘zgarish, balki yangi leksema hosil qilishdagi morfonologik ko‘rsatkich vazifasini ham bajaradi.

Bu hodisa asosan -i bilan tugagan fe‘llarda -v affiksi qo‘shilganda yuzaga keladi: o‘qi – o‘quv, to‘qi – to‘quv, sovi – sovuq. Mazkur jarayon ikki morfema tutashgan joyda fonetik moslashuvning yorqin namunasidir.

Tilimizda jins yoki qarindoshlik tushunchalarini ifodalovchi soʻzlarda ham morfonologik almashuvlar kuzatiladi. Masalan:

buvi – buva (i \ a);

boyvachcha – boyvuchcha (a \ u);

aka – uka (oʻzakdagi unlilar almashinuvi).

Ushbu misollar morfonologik oʻzgarishlar soʻzning semantik strukturasi ham taʼsir oʻtkazishini tasdiqlaydi.

Oʻzbek tilidagi morfonologik alternatsiyalar til tizimining barcha sathlarida (fonetika, morfologiya, leksikologiya) oʻz aksini topadi. Kelishik qoʻshimchalari tarkibidagi undoshlar almashinuvi, egalik affikslari taʼsiridagi eliziya hamda soʻz yasashdagi unlilar labializatsiyasi oʻzbek tili grammatik qonuniyatlarining fonetik muhitga qanchalik moslashganini koʻrsatadi. Ushbu morfonologik jarayonlarni chuqur oʻrganish tilning etimologik va diaxron manzaralarini ochib berishda nazariy hamda amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yoʻldosheva D. Hozirgi oʻzbek tili. – T.: Innovatsiyon rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2020. – B. 59.
2. Qilichev J. Ona tili. – Namangan, 2024. – B. 14.
3. Xaydarova I. Morfonologik hodisalar va ularning tilshunoslikda oʻrganilish holati / UzMU Xabarlari. – Toshkent, 2020. 1/2/1-son. – B. 189.
4. Begnarovich, U. A. (2025). TILSHUNOSLIGIMIZDA AGGLYUTINATSIYA VA FUZIYA JARAYONLARIDAGI NOMUTANOSIBLIKNING YUZAGA CHIQISHI. *SHOKH LIBRARY*, 1(11).
5. Azamat, U. (2024). ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING OʻRNI. *Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal*, 3(1), 163-168.
6. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). OʻZBEK TILIDA LEKSEMALARGA ANʼANAVIY QARASHLARNING OʻRNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
7. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI OʻZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
8. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI OʻZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
9. Ermatov, I., Alisher, O. R., & Qambarov, M. R. (2024). ROBINDRANATH THOKUR HIKOYALARIDA XOTIN-QIZLARGA MUNOSABAT MASALALARINING YORITILISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 57-59.
10. Doniyorovich, O. R. A. THE STATUS OF THE FIELD OF LEXICOGRAPHY IN LINGUISTICS.